

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHLARI SHAROITIDA OZIQ OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA BARQAROR RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Sheripbaeva U.

assistent, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049977>

Annotatsiya. Maqolada global iqlim o‘zgarishlari sharoitida oziq ovqat xavfsizligini ta’minlash va barqaror rivojlanish yo‘nalishlarining mohiyatini ochib beruvchi yondashuvlar tahlil qilingan. Tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy mezonlar bo‘yicha oziq-ovqat xavfsizligi ta’minlash va barqaror rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, sog‘lom ovqatlanish, global iqlim o‘zgarishi, iqtisodiy, ekologik, strategiya.

Аннотация. В статье анализируются подходы, раскрывающие сущность обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития в условиях глобальных климатических изменений. Выделены направления обеспечения пищевой безопасности и устойчивого развития по организационным, правовым и экономическим критериям.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, здоровое питание, глобальное изменение климата, экономическая, экологическая, стратегия.

Abstract. The article analyzes the approaches that reveal the nature of directions for ensuring food security and sustainable development in the face of global climate changes. The directions of ensuring food safety and sustainable development according to organizational, legal and economic criteria are highlighted.

Respublikada aholining oziq-ovqat xavfsizligini va ichki bozorlarda narxlar barqarorligini ta’minlash bo‘yicha katta ishlar olib borilmoqda. O‘zbekiston 193 mamlakat bilan bir qatorda BMTning: «2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish kun tartibi dasturi»ni amalga oshirishda o‘z majburiyatlarini to‘liq bajarmoqda. Ushbu «kun tartibi»ni izchil amalga oshirish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining «2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasida milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi (20.10.2018) hamda «2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi (21.02.2022) qarorlari qabul qilindi. «Barqaror rivojlanish maqsadlari»ni mamlakat ehtiyojlariga moslashtirish uchun jiddiy qiziqish va intilishlar natijasi sifatida, O‘zbekistonning harakatlar strategiyasi natijalari va hozirda amalga oshirilayotgan «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi»ni ko‘rsatish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Inson sha’ni va qadr-qimmatini yo‘lida»gi asosiy tamoyil xalq farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyotni transformatsiya qilish, tadbirkorlikni rivojlantirishni jadallashtirish, inson huquq va manfaatlarini ta’minlash va faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishni ko‘zda tutadi.¹

¹ O‘zbekistonning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish to‘g‘risida IXTIYORIY MILLIY HISOBOTI (ikkinchi)

Global iqlim o‘zgarishlari sharoitida suv resurslarining tanqisligi, yerlarning melorativ holati buzilishi kabi muammolar mamlakat aholisining qariyb 50 foizi yashayotgan hududlarda, mahsuloti milliy iqtisodiyotning 25 foizdan ortig‘ini tashkil etayotgan va 4 mln. kishidan ortiq mehnat resurslari band bo‘lgan agrar sohada islohotlarni jadallashtirish, oziq ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholining farovonligini oshirish hamda barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlash asosi asosi xisoblanadi. [1].

Agrar sohada islohotlarni jadallashtirish natijasida iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish va iqlim o‘zgarishiga moslashishni milliy va mahalliy miqyoslarda kuchaytirishga qaratilgan chora tadbirlar olib borilmoqda. 2019 yilda “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi”ning qabul qilinishi, 2020 yildan paxta va g‘allani yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini joriy etish orqali davlat monopoliyasiga barham berilishi, 2021 yilda yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta‘minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari belgilanishi, 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravarga oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga yetkazish ustuvor maqsad sifatida belgilangan. Suv resurslarining tobora kamayib borayotganligi sababli suv xo‘jaligini rivojlantirishning **2020–2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasi** tasdiqlangan. Ekin maydonlarda **suv tejavchi texnologiyalar** joriy etilgan. Ekin maydonlarini optimallashtirish va qishloq xo‘jaligi ekinlarini to‘g‘ri joylashtirish, klaster tizimi, zamonaviy issiqxona xo‘jaliklarini yaratish, tomorqa xo‘jaligi amaliyotini kengaytirish qishloqda aholining turmush darajasini sezilarli darajada oshirish bilan bir qatorda, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash imkonini berib kelmoqda. [2].

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi va unda belgilangan quyidagi **9 ta** ustuvor yo‘nalish doirasida oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish, qulay agrobiznes muhiti va qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish, sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish, boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish, tarmoq dasturlarini ishlab chiqish orqali davlat xarajatlari samaradorligini oshirish va bosqichma-bosqich qayta taqsimlash, ilm-fan, ta‘lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish, qishloq hududlarini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish, tarmoq statistikasining shaffof tizimini yaratish kabi vazifalar belgilanib, o‘z natijalarini ko‘rsatmoqda.² [2].

Respublikada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiya mablag‘larini jalb qilish va eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan va ularning yillik eksporti hajmi 510 million AQSh dollaridan oshgan. Oxirgi uch yilda import o‘rnini bosuvchi 75 turdagi 289,9 million AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat sanoati mahsulotlari ishlab chiqarilishi ta‘minlanib, import hajmi 7,4 foizga kamaygan. Respublika sanoatida oziq-ovqat sanoatining ulushi 14 foizdan 16,6 foizga oshgan.

Keyingi besh yilda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatini qo‘llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, yangi loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish, bozorda raqobatbardosh

²**F.Yunusov** Qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirish – aholi farovonligi va barqaror iqtisodiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi. 06 iyul 2023y

mahsulotlar turini yanada kengaytirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hisobiga yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravarga va eksport ko‘rsatkichlarini 2 baravarga oshirish maqsadida oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasini rivojlantirish bo‘yicha investitsiya loyihalarini moliyalashtirish belgilangan³[3].

Global iqlim o‘zgarishlari sharoitida oziq ovqat xavfsizligini ta‘minlash va barqaror rivojlanishda agrar sohani isloh qilish, qishloq xo‘jaligida mahsulotlar yetishtirishni rag‘batlantirish, oziq-ovqat tarmog‘ini barqaror rivojlantirish, chorvachilikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, sohada davlat siyosatini yangicha yondoshuvlar asosida yuritish tizimi yaratilib yangicha yondoshuvlar olib borilmoqda. [4].

Global iqlim o‘zgarishlari sharoitida oziq ovqat xavfsizligini ta‘minlash va barqaror rivojlanish maqsadida olib borilayotgan keng qamrovli ishlar quyidagilardan:

- oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy sabzavot ekinlarining serhosil, kasalliklarga va qurg‘oqchilikka chidamli mahalliy navlarini yaratish, ularning urug‘chiligini tashkil etish hamda ichki bozorni mahalliy urug‘lar bilan ta‘minlash;

- global iqlim o‘zgarishiga moslashish hamda mavjud resurslardan unumli foydalanish maqsadida suv ta‘minoti yomon bo‘lgan va lalmi yerlarda moyli ekinlar va boshqa oziq-ovqat ekinlari hamda chorva ozuqa ekinlarini tuproqqa «nol» ishlov berish (No-Till) texnologiyasi asosida yetishtirish;

- qishloq xo‘jaligi rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib tuproqning sho‘rlanish darajasini pasaytirishda sho‘r yuvish tadbirini biologik usullarga almashtirish;

- sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatini qo‘llab-quvvatlashning samarali mexanizmlari joriy etish;

- mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilinib, texnik va texnologik qayta jihozlanib, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasini rivojlantirish bo‘yicha investitsiyalar jalb qilish;

- bozorda raqobatbardosh mahsulotlar turini yanada kengaytirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hisobiga yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi va eksport xajmi oshirishdan iborat bo‘lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekistonning 2030 yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish to‘g‘risida ixtiyoriy milliy hisoboti (ikkinchi)
2. **F.Yunusov** Qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirish – aholi farovonligi va barqaror iqtisodiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi. 06 iyul 2023y
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”³ni Farmoni.

³O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”³ni Farmoni,